

монастирі, який розташований неподалік, то чому б їй не виділити кошти і на опорядження усипальниці Богдана Хмельницького. Проте ця версія виглядає доволі гіпотетично.

Насамкінець не можна залишити поза увагою і роботу художника зі світовим ім'ям С. Васильківського “Церква Св. Іллі у Суботіві, побудована Б. Хмельницьким у 1653 р.”, датовану початком 1900-х рр., виконану на високому художньому рівні.

Однак зображення храму викликає серйозні сумніви щодо того, що його було виконано з натури. Яскраво проглядається схожість з малюнком П. Сплетссера 1825 р. як самої споруди, так і прилеглої до неї території. Якщо зіставити маківку церкви, зображену Т. Шевченком (1845) та К. Пржичиховським (1861), з роботою С. Васильківського, то невідповідності постають ще більш очевидними. Дзвіниця на початку ХХ ст. аж ніяк не могла бути дерев'яною, тому що її виклали з цегли ще 1874 р. Маємо і світлини кінця ХІХ – початку ХХ ст. та архівні матеріали, які підкреслюють вказані невідповідності та виступають на користь висунутої нами версії.

Як бачимо, короточасна подорож Д. Бантиш-Каменського на Чигиринщину, метою якої було ознайомлення з місцевими козацькими старожитностями, виявилася досить плідною. Безперечно, основним її результатом стало зображення Свято-Іллінської церкви та руїн замку Хмельницьких, які є найдавнішими з-поміж відомих на сьогодні, а тому містять виняткову інформаційну цінність. Його коментарі до малюнка дали поштовх до подальших вивчень наступними поколіннями істориків. Окрім цього, досліджуване нами зображення Свято-Іллінської церкви і надалі утримуватиме інтригу, спонукатиме до подальших студій насамперед у вітчизняних та зарубіжних архівах.

Ластовська О. Л.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

ТРАПЕЗА У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ КИЇВСЬКОГО МИТРОПОЛИТА СЕРАПІОНА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЙОГО ЩОДЕННИКА 1810 р.)

Повсякденна історія вже давно стала одним із прогресивних напрямів розвитку історичної науки в європейському науковому просторі і активно розвивається в Україні. Мікроісторія дозволяє вченим ближче глянути на життя людини і суспільства у певному відрізку часу, відтворюючи найбільш детально всі обставини історичних процесів.

На сьогодні повсякденність (як один із варіантів тлумачення дефініції) розуміють як “життя в цілому, усі життєві реалії, це буденне, природне середовище, актуальне “тепер” і “тут” буття людини, що включає в себе весь спектр її особистісних виборів. Людина, з розмаїттям її потреб та інтересів, є висхідним пунктом осмислення історії та культури повсякденності”¹. Відповідно, однією з проблем, яка постає перед дослідником у процесі вивчення повсякденності – це наявність певних історичних джерел. Одним із них є щоденникові записи, які розкривають, інколи буквально в деталях, всі дії їхніх авторів та передають інформацію про навколишній світ. Вони є однією з найдавніших форм збереження історичного матеріалу, відомою ще з епохи Стародавнього світу.

Один із найпотужніших, але маловідомих в Україні щоденникових комплексів, залишив по собі митрополит Серапіон (Александровський) (1747–1824), що очолював київську кафедру 18 років. Його щоденники були предметом наукового дослідження ще у ХІХ ст. Проте й досі їх докладно не вивчено. Зберігаються у ІР НБУВ (ф. 1, спр. 6).

У записах митрополита Серапіона можна помітити акцентування на споживанні страв під час повсякденного спілкування. Очевидно, що для митрополита – це важлива частина життя. Хоча владики не завжди розкриває деталі цього процесу.

Повідомлення у щоденнику щодо трапези та їжі стосуються умов харчування, самого процесу, його учасників. Митрополит відмічав усі ці моменти у зв'язку із певними подіями,

¹ Нариси повсякденного життя радянської України в добу НЕПу (1921–1928 рр.). К., 2009. Ч. 1. С. 8.

однак майже ніколи не записував свою власну трапезу, без участі інших осіб. В одному з перших записів за 1810 р. зазначав: “Гости были. Чай с водкой и закускою рыбною” (арк. 267). Пізніше, 29 травня, Серапіон пише: “Обедал с ректором и тогда вдруг нечаяно приехал новый губернатор г. киевский Михайло Адреевич Милорадович со своими чиновниками... когда мы еще сидели за обедом; по малократному разговоре отбыли они со всеми” (арк. 282). Часто у щоденниках читаємо: “Обедал с экономом и дух[овником]”, “...обедал с дух[овником] и казначеем”, “...обедал в 4 часу с духовником”, “...с оными своими” (з родичами – сестрами, племінниками та ін.). І досить рідкісними були повідомлення про те, що митрополит “обедал один”. Але останні записи не мали ніякої деталізації.

Відзначав також митрополит і місця трапези. Так, на страсну п’ятницю 15 квітня, перебуваючи у Лаврі і прослухавши проповідь, митрополит “из церкви заходил в покои, где чаем потчеван был, а более ничем” (арк. 274). А на свято Пасхи, 17 квітня, вже на території київської кафедри, він приймав гостей, серед яких і віце-губернатора Філіпа Прохоровича Четверікова, що був спочатку “в гостинной потчеван, а в зале водкой и закускою” (арк. 275). В іншому випадку, на свято “праведн. Антония” 10 липня у Лаврі представники київської еліти “в новой зале после были потчеваны кофеем фруктами и чаем” (арк. 291зв.).

Серед напоїв найчастіше згадано чай. Причому як окрема страва, якою пригощали гостей, так і в поєднанні з іншими продуктами. Зокрема “с миндальным молоком” або ж “чай с водкой”. Інколи у щоденнику йдеться і про каву. Наприклад, коли 5 червня Серапіон після вечірньої молитви приймав високопоставлених гостей, серед яких і губернатора Михайла Милорадовича та віце-губернатора Філіпа Четверікова, всі вони “потчеваны были кофе, чай и водкою с закускою” (арк. 283-284). В іншому випадку знаходимо, що “кофе подавали и варенье” (арк. 284). Є запис про вживання шампанського, вина та меду. Під медом у щоденнику розуміли саме напій: “...Заходил в покои в коих жил покойный Афанасий; и на той молитве где, оне спочивший покладен во гробе, правили литургию и по стакану меду искушали для вечной его памяти” (арк. 286зв.).

Окремий запис є про подавання митрополиту їжі, як певного святкового подарунка. У цьому випадку частіше згадано хліб. Так 9 березня до митрополита приходив “иеромонах Милитонг с хлебами был благословлен” (арк. 267). 15 березня, на “день празнования моих именин” від прислужників йому піднесли “хлеб и десяток яблок”, а пізніше, після вітальної промови протоієрея Іоанна Леванди ще “подносили хлеб и книги” (арк. 268). Або ж 30 березня було записано, що “георгиевский священник был именинник с кулебякою” (арк. 271). Сам митрополит на Пасху роздавав традиційні пасхальні яйця: службовцям кафедри – “каждому по яйцу писаному”, а на території Лаври “после христосовался со всею братиею, с учителями академическими с певчими, давал каждому по 2 яйца красных, а соборным и учителям – по одному красному, потом братия в зале потчевана была водкою и закускою” (арк. 275).

Як видно із щоденників, у митрополита особливу втіху викликали саме святкові трапези. У цих випадках він записував достатньо детально їхній процес, обов’язково перераховуючи учасників. Чи не найпоказовішим є запис щодо святкування іменин імператриці Марії Федорівни 22 липня: “...после обедни все господа заходили в мои покои и были потчеваны чаем и водкою закускою; и потом в зале обедали, будучи на кануне прошены: военный губернатор, комендант Масси; вице губернатор Четвериков; генерал майоры Ермолов, Шардоне, Глухов и князь Гурвелов; прокурор Магиленский; советник Зуев, войт Григоренко и два ратман и плацмайоры, почтмейстер и офицеры штату военного губернатора; да духовных: епископ Феофилакт; архимандриты Никольский; Греческий Братский; и лаврский наместник: казначей, эклезиярх и уставник... после кофеем и с плодами потчеваны были в угольном и кофейном покое: со светскими чай пили; а затем пили шампанское первое здоровье императорское потом мое здоровье венгеркой, и г. губернатора стоя: после его здоровье венгерским же...” (арк. 294-294зв.). Як відмітив митрополит, усього в дійстві брало участь 43 запрошених особи. Все це відбувалося у митрополичому будинку біля Софійського собору.

Митрополит переважно не описував саму їжу, проте в окремих випадках він все ж таки відзначав її якість. Наприклад, під час відвідин 21 квітня “академічної бурси” Серапіон занотував, що побував “в трапезной зале, где отведал борща кашицу, которая столь вкусна, что и от Троицкой Лаврской семинарии никогда такого кушанья не кормили, при всем изобилии”

(арк. 276). Тут ми бачимо порівняння з трапезою семінарії, в якій Серапіон (Александровський) навчався ще у 1759–1770 рр. і про яку у нього залишилися позитивні спогади.

Варто відзначити, що митрополит не описував своїх сніданків чи вечері. Проте постійно згадував обіди. При цьому майже завжди вказував ще й час обіду: "...обедал в іскоде 3 часа" (арк. 287), "...обедал в 4 часу один" (арк. 290). Є нотатка про досить пізній обід: "в 6 часу обедал с духовником и экономом" (арк. 293).

На жаль, небагато інформації є у щоденниках щодо сервіровки столів під час трапез. Та навряд чи вона була простою. 21 лютого митрополит записав, що племінник разом із нареченою подарували йому "чашки саксонские" (арк. 264).

Таким чином, щоденники митрополита Серапіона (Александровського) дають досить цікаву інформацію щодо трапези, як елементу повсякденного життя київської еліти початку ХІХ ст.

Львова О. Л.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У ПРАЦЯХ ХРИСТИЯНСЬКИХ МИСЛИТЕЛІВ ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Найпозитивнішим мотивом для розвитку правової думки епохи Середньовіччя називають прагнення захисту свободи людини. Ідея свободи стала одним із ключових понять європейської цивілізації Нового часу.

Найгострішими питаннями даного періоду за тих умов, які кардинально вплинули на усі сфери життя суспільства і держави, були питання прав і свобод людини та меж влади.

Проблема влади розглядалася у контексті церковному, оскільки саме церква на той час володіла верховною владою, якою зловживала, зневажаючи на природні права і гідність людини. Християнські мислителі і сподвижники, викриваючи такі зловживання, переносили це у площину влади світської, говорячи про межі влади, про характер правителя, про свободи людини та суспільне благо. Ці та інші ідеї сьогодні знайшли відображення у конституціях багатьох розвинутих європейських країн.

Одним із рушійних двигунів реформаційного руху був Ян Гус, який йшов життєвим шляхом наповнений любов'ю до людей, поважав людину як носія життя і можливого творця добра. З кафедри Віфлеємської каплиці він говорив про великі поняття справедливості, життя й смерті¹.

Так само, як і його попередники-реформатори, Ян Гус передусім сконцентрував свою увагу на критиці церкви у Чехії, що безпосередньо торкнулося й світської влади феодального суспільства – короля, дворянство, бюргерство тощо, оскільки люди повсякдень відчували страждання й несправедливість з боку влади².

З огляду на її зловживання Ян Гус проголошує, щоб люди підкорялися владі як духовній, так і світській, однак не сліпо, а в межах дозволеного, тобто лише в тих випадках, коли наказ не суперечить заповідям Божим. Адже влада, яка віддає нехристиянські накази і яка сама порушує настанови Божі, не може вважатися справжньою владою, що визнана Богом³.

Своїми ідеями Ян Гус посіяв ворожнечу між світським і духовним станами, у чому, зокрема, й полягало одне з пред'явлених реформатору обвинувачень, після яких його було страчено на вогнищі⁴.

¹ Ян Гус, Лютер, Кальвін, Цвингли, патріарх Никон: бібліографія, повествовання / Сост., общ. ред. Н. Ф. Болдырева. Челябинск : Урал, 1996. С. 41-42.

² *Кратохвил М.* Ян Гус. М., 1959. (Серія "Жизнь замечательных людей". Вып. 16). С. 43-44.

³ Там же. С. 49.

⁴ Гус и Лютер. Критическое исследование Евгения Новикова. М., 1859. Ч. 1. С. 133-134, 136.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних	
<i>Баранов В. І.</i>	археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Бібіков Д. В.</i>		
<i>Переверзев С. В.</i>		
<i>Ільків М. В.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації	
<i>Калініченко В. А.</i>	матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині)	246
<i>Пивоваров С. В.</i>		
<i>Майборода М. А.</i>	Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст.	253
<i>Гейда О. С.</i>	Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема	
	авторства, зміст та подальше використання	258
<i>Коваленко О. О.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича	264
<i>Руденок В. Я.</i>	Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського	
	монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних	268
	досліджень	
<i>Ситий Ю. М.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина	274
<i>Травкіна О. І.</i>	До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні	
	видання	276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи	
	Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в	
	Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Яснівська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 2 червня 2018 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2018. – 292 с.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018